

MINGYILLIKLAR QA'RIDAGI TOPILMA

Jurayeva H.Q.

Xidirova M.U.

Ne'matova R.H.

NDKTU litseyi o'qituvchilari.

Annotatsiya. Tarixiy topilmalar haqida, Tarixiy yodgorliklar haqida, Teshik-tosh g'ori o'tmishdan so'zlaydi, Dunyo tamal toshi qadriyatlar beshigi. Neandertalbola qiyofasi tiklash, Olimlar jamiyatining faol qarashlari.

Kalit so'zlar: Neandertal bola. Boysun tog'i. Surxandaryo viloyati. Teshik-Tosh g'ori. Mustye davri. Arxeologiya fani. Gerasimov. Antropolog. Yilnomalar.

Annotation. About historical finds, about historical monuments, hole-stone cave speaks of the past, the foundation stone of the world is the cradle of creation. Restoration of the image of Neanderthal child, active views of the community of scientists.

Key words: Neanderthal boy, Boysun mountain, Surkhandarya region, Teshiktosh cave, Mustye period, Archeological science, Gerasimov anthropologist, Annals.

Siz bilasizmi? Dunyodagi eng mashhur topilma va yodgorlik qayerda joylashganligini, Keling unda bu topilma va yodgorlik haqida bilib olamiz. Bu haqda gap ketganda go'zal yurtimizning qa'rida qancha qancha siz-u biz bilmaydigan va xayolimizga ham keltirmaydigan qancha tarixiy yilnomalar va tarixiy qadriyatlar va yodgorliklar qalashib yodganligini shunday topilmalardan biri Boysun tog'laridagi Teshik Tosh g'ori orqali bilishimiz mumkin. O'zbekiston butun dunyodagi arxeologlar va tarixchilar uchun haqiqiy xazinadir. Olimlarning ko'p yillik izlanishlari va noyob topilmalar odamlar vatanimizda insoniyat rivojlanishining boshlanishida, masalan, tosh va bronza asrlaridanoq yashaganliklari bir necha bor tasdiqlagan.

Teshik tosh g'ori — mustye madaniyatiga mansub neandertallar makoni. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi Turgandaryoning Zovtalashgansoy darasida, dengiz sathidan 1500 m bal.da joylashgan. G'orning shipi teshik, nomi ham shundan, kirish qismi shimoli-sharq tomonga qaragan bo'lib bal. 7 m, eni 20 m, uzunligi. 21 m. Uning umumiy maydoni 300 kv m bo'lib, shundan 100 kv. m joyni neandertallar yashaganligidan guvohlik beruvchi arxeologik materiallarga ega. Teshiktosh g'ori yashash uchun qulayligi tufayli g'orni vaqti-vaqti bilan suv bosib turishiga qaramasdan neandertal odamlar uni butunlay tark etmaganlar. G'orni birinchi marta 1938—39- yillarda A. P. Okladnikov o'rgangan. Teshiktosh g'ori 5 ta madaniy qatlamdan iborat bo'lib, bu manzilgoh bir necha marotaba tark etilganidan dalolat beradi. G'orning har bir qatlamida bittadan va ba'zilarida ikkitadan gulxan qoldiqlari saqlanib qolgan. Gulxanlar atrofida ko'plab tog' echkisi, bug'u, sirtlon, ayiq, quyon va har xil qushlarning suyak qoldiqlari, 3000 ga yaqin tosh buyum, tosh uchirindisidan tayyorlangan uchburchak shakldagi 24 ta qurol, qirquvchi va tarashlovchi sifatida ishlatilgan 65 ta qirg'ich, paykonlar, tosh pichoqlar topilgan. Mustye madaniyatiga oid bu xildagi qurollarning ko'pchiligi qoramtir kremniyli ohaktosh yashma, kvartsit va boshqa vulqoniy tosh jinslardan yasalgan. Teshiktosh g'ori topilmalarining eng qimmatlisi 25 sm chuqurlikdan topilgan. Agar siz Surxondaryo viloyatida bo'lib, Boysunning janubiy yon bag'rilaridan o'tib ketsangiz, mashhur Teshik-Tosh g'origa albatta kirib o'ting. Boysunning marmar qoyalari bag'rida, Zovtalashsoy darasi yaqinidagi dovonda mahalliy aholi tomonidan Teshik-tosh deb nomlangan katta teshigi bor ulkan tosh mavjud. Dengiz sathidan 1550 metr balandlikda, tog'larning tepasidan Qarshi dashtini va Darband qishlog'iga olib boradigan katta yo'lni ko'rishingiz mumkin. Agar shu yo'ldan yurilsa, mashhur Teshik-tosh g'origa borish mumkin.

Bu joy XX asrning 30- yillarida olimlar 9 yoshli neandertal bola va qadimgi hayvonlarning qoldiqlari - echki shoxlari, yovvoyi ot va leopard qoldiqlarini topishgani bilan mashhur. Yaqin atrofdan tosh asriga tegishli mehnat qurollari ham topilgan. Urush yillarida bu yerda olimlar (akademik M.E.Masson va G.Pugachenkovaning maktabi) tomonidan arxeologiya sohasida haqiqiy g'alabaga erishilgan, bir muncha vaqt o'tgach qoldiqlar 8-9 yoshli qizaloqqa tegishli ekanligi isbotlandi. Antropolog olim M.M.Gersimovning mehnati samarasi o'laroq 8-9 yoshli neandertal qizning qiyofasi tiklangan bo'lib, uni hozirda Termiz arxeologiya muzeyida ko'rish mumkin. Dafn qilingan joydan tog' echkilarining shoxlari va boshqa hayvonlarning qoldiqlari topilganligi o'sha paytda dafn marosimi maxsus marosim shaklida va qurbonliklar bilan o'tkazilganligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda Teshik-tosh O'zbekistonning noyob arxeologik qo'riqxonalaridan biridir. Mamlakatimizning ming yillik madaniyatini o'ziga tortadigan ushbu mintaqaning go'zal tabiati hayratga soladi. Mingyilliklardan beri tariximiz so'z qotgan mujizalar o'zining tarixiy va ilmiy qiyofasini o'zgartirmasdan saqlab kelmoqda. Teshiktosh odami - Teshiktosh tridan topilgan neandertallar vakilining suyak qoldig'i. A. P. Okladnikov o'rgangan (1938—39). Ko'pgina tadqiqotchilarning fikricha, Teshiktosh odami suyak qoldiqlari 8—9 yoshdagi bolani bo'lgan. Bola dafn qilingan joy atrofida tog' echkisining bir necha juft shoxi yotgan. Marhumni qabrga turli buyumlar bilan ko'mish, dastlabki diniy tasavvurlarning paydo bo'la boshlaganligidan dalolat beradi. Teshiktosh odami kalla suyagining hajmi katta (1490 sm³), uning qopqog'i pitekanthrop yoki sinantropnikga nisbatan balandroq. Biroq hozirgi bolalarnikidan pastrokdir. M. M. Gerasimov kalla suyagi asosida Teshiktosh odamining yuz tuzilishini tiklagan (1949).

1973-yil antropolog V. P. Alekseyev Teshiktosh odamini to'la o'rganib, skelet qiz bolaga tegishli bo'lib, u inson evolyutsiyasining neandertal fazasiga mansub ekanligi va Yevropa yoki Old Osiyo guruhiga kirishini bildirgan. Neandertallar

Butun dunyo boylab tarqalib ketgan bo'lib Yevropa qit'asidan ham topilgan. Xususan neandertallar — qadimgi qazilma odamlar, o'rta paleolit davri odami hisoblanadi. Paleantropnlarning bir guruhi. Neandertal skelet qoldiqlari (bosh miya qutisi, qovurg'alarning bo'laklari, yelka hamda son suyaklari va boshqalar). 1856-yilda Neandertal vodiysida (Germaniyaning Dyusseldorf shahri yaqinidagi neandertal g'oridan topilgan), shuningdek, Osiyo, O'rta Osiyo (qarang: Teshiktosh odami) ning Boysun tog'laridan va Afrikada topilgan. Neandertal bo'yi uncha baland bo'lmagan (150-160 sm ga yaqin), miyasi yirik (1700 sm³), lekin hozirgi odamlarnikiga nisbatan sodda tuzilgan, peshonasi anchayin turtib chiqqan, son suyagi boldir suyagiga nisbatan kalta bo'lgan. Neandertal bundan 200—35 ming yil avval vyurm muzligi davrida G'arbiy Yevropada, odatda, g'orlarda va unglarlarda yashab, yirik va mayda hayvonlarni ovlashgan va terib termachilik qilgan, qurollar yasashgan (Mustye madaniyati). Olov yoqishni (tabiiy olov), uni saqlash va undan foydalanishni bilishgan, to'da bo'lib yashashgan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki, qadimgi odamlar butun yer uzi bo'ylab tarqalib o'z jamoa xo'jaliklarini va turmush tarzini yaratgan va unga moslashgan. Butun dunyo arxeologlarining ta'rif etishicha Neandertal adami o'ziga xos turmush tarzi va ijtimoiy hayotga moslasha bilgan. Olimlarimiz tomonidan qadimgi odamlar hayoti yilma yil o'rganib kelinmoqda va qancha-qancha ilmiy ishlarga asos bo'lib xizmat qilib kelayapti.